

Séquelles des fractures orbitaires : facteurs prédictifs, stratégies thérapeutiques et résultats des reprises chirurgicales – étude multicentrique de 238 cas

Sequelae of Orbital Fractures: Predictive Factors, Therapeutic Strategies, and Outcomes of Surgical Revisions – A Multicenter Study of 238 cases.

ZEGUELLI Mounia Amina^(a), Abdennour BOURIHANE^(b), Abdelwahid CHIRABLI^(c), Sid Ali BARKOU^(a), Khalil BELHAZADJI^(d), Rabah BENSADALLAH^(e).

a: Maître assistant. Faculté de médecine de Blida/ EPH Sidi Ghiles. b : Maîtres de conférences classe A, Faculté de médecine d'Alger / Hôpital Mohamed Seghir Nekkache. c : Maître de conférences classe A. Faculté de médecine de Ouargla / HMRU Ouragla. d : Assistant E.H.U Oran. e : Professeur titulaire. Faculté de médecine de Blida.

doi : 10.5281/zenodo.19952664

Résumé :

Objectif : Cette étude a pour but d'analyser les séquelles des fractures orbitaires, d'en identifier les facteurs de risque, d'évaluer les techniques thérapeutiques initiales et les résultats des reprises chirurgicales.

Méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective monocentrique réalisée entre 2012 et 2023, incluant 238 patients traités pour séquelles de fracture orbitaire post-traumatique dans le service de chirurgie maxillo-faciale C.H.U Douera. Les données cliniques, les types de fractures, les modalités thérapeutiques et les résultats postopératoires ont été analysés, avec un recul minimal de six mois. **Résultats :** La majorité des patients étaient de sexe masculin (61,76 %). Les fractures les plus fréquentes étaient les blow-out purses (26,89 %). La technique la plus utilisée a été la réduction orthopédique selon Ginestet (55,46 %). Des séquelles ont été observées dans 20,59 % des cas, dominées par la diplopie et la névralgie infraorbitaire. Les fractures complexes (orbito-maxillomaxillaires) présentaient un taux de

réintervention élevé (40,71 %) contre 18,75 % pour les fractures simples.

Après reprise, 61,22 % des patients ont montré une amélioration fonctionnelle.

Conclusion : La sévérité initiale de la fracture orbitale est le principal facteur prédictif de séquelles et de reprise. Une prise en charge précoce et adaptée permet de réduire les complications. La chirurgie secondaire reste utile mais présente des limites.

Mots-clés : fracture orbitaire, diplopie, réintervention, titane, séquelles, chirurgie maxillo-faciale.

Abstract:

Objective: This study aims to analyze the sequelae of orbital fractures, identify risk factors, evaluate initial treatment strategies, and assess the outcomes of surgical revisions.

Methods: A retrospective study was conducted from 2012 to 2023, including 238 patients with traumatic orbital fractures treated in two specialized centers. Clinical data, fracture types, therapeutic modalities, and postoperative outcomes were analyzed, with a minimum follow-up of six months. Results: Most patients were male (61.76 %). The most common fractures were pure blow-out types (26.89 %). The main technique used was Ginestet orthopedic reduction (55.46 %). Sequelae were observed in 20.59 % of cases, mainly diplopia and infraorbital neuralgia. Complex fractures (orbito-maxillo-malar) showed a high reoperation rate (40.71 %) compared to simple fractures (18.75 %). After revision, 61.22% Conclusion: The initial severity of the orbital fracture is the main predictor of complications and surgical revision. Early and appropriate management helps reduce sequelae. Secondary surgery is effective but has limitations. Keywords: orbital fracture, diplopia, revision surgery, titanium, sequelae, maxillofacial surgery.

1. Introduction

L'orbite est une cavité osseuse de forme pyramidale, logée dans le massif facial, qui abrite et protège le globe oculaire ainsi que ses annexes (muscles, nerfs, vaisseaux, glandes). Elle est constituée de sept os : frontal, zygomatique, maxillaire, sphénoïde, ethmoïde, lacrymal et palatin (figure01). Sa paroi médiale et son plancher sont particulièrement fins et vulnérables aux traumatismes [1,2]. Les fractures orbitaires peuvent entraîner une altération du volume orbitaire, une incarceration musculaire, une compression nerveuse ou une déformation architecturale, sources de complications fonctionnelles telles que la diplopie, l'énophtalmie ou la névralgie infraorbitaire [3,4].

Les fractures orbitaires constituent une entité fréquente de la traumatologie maxillo-faciale. Elles peuvent entraîner des troubles fonctionnels sévères comme la diplopie, l'énophtalmie, la dystopie orbitaires constituent une entité fréquente de la traumatologie maxillo-faciale. Elles peuvent entraîner des troubles fonctionnels sévères comme la diplopie, l'énophtalmie, la dystopie orbitaire ou des névralgies. Ces séquelles peuvent survenir malgré un traitement initial, en particulier lorsque celui-ci est incomplet ou tardif [5,6].

Cette étude a pour objectif de décrire les séquelles post-fractures orbitaires, d'en analyser les facteurs favorisants, de comparer les modalités thérapeutiques initiales, et d'évaluer les résultats des réinterventions chirurgicales réalisées dans deux centres hospitaliers de référence [7].

deux centres hospitaliers de référence. Les fractures

2.. Matériel et Méthodes

Orbite osseuse (d'après Zide).
 A. Structure : 1. grande aile du sphénoïde ; 2. ethmoïde ; 3. frontal ;
 4. palatin ; 5. os lacrymal ; 6. os maxillaire ; 7. os zygomatique ; 8.
 petite aile du sphénoïde.

Figure 01 : anatomie osseuse de l'orbite

Cette étude a pour objectif de décrire les séquelles post-fractures orbitaires, d'en analyser les facteurs favorisants, de comparer les modalités thérapeutiques initiales, et d'évaluer les résultats des réinterventions chirurgicales réalisées dans

o
r
b
i
t
a
i
r
e
o
u
d
e
s
n
é
v

r
a
l
g
i
e
s
.
C
e
s
s
é
q
u
e
l
l
e
s
p
e
u
v
e
n
t
s
u
r
v
e
n
i
r
m
a
l
g
r
é
u
n
t
r
a
i
t
e
m

e
n
t
i
n
i
t
i
a
l
,
e
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
l
o
r
s
q
u
e
c
e
l
u
i
-
c
i
e
s
t
i
n
c
o
m
p
l
e

t
o
u
t
a
r
d
i
f
[
3
.
]

Cette étude retrospective descriptive monocentrique a été menée sur une période de onze ans, de janvier 2012 à décembre 2023, dans le service de chirurgie maxillo-faciale du C.H.U Douera, Alger. Ont été inclus les patients ayant présenté des séquelles de fracture orbitaire d'origine traumatique, confirmée par une tomодensitométrie orbito-faciale, et ayant bénéficié d'une prise en charge initiale dans le centre et suivi en postopératoire au minimum pour une période de six mois. Les cas de fractures pathologiques, de malformations congénitales ou les patients ayant déjà subi une intervention orbitaire ont été exclus.

Figure 02 : Cas clinique : A-B : Patient âgé de 62 ans, aux antécédents de fracture orbitaire, présentant une névralgie infra-orbitaire (atteinte du nerf V2). **C :** Image illustrant le trajet du nerf infraorbitaire (V2). **D+E :** Vue peropératoire montrant l'individualisation du nerf V2 et l'élargissement du foramen infra-orbitaire en vue de sa décompression.

Les données cliniques recueillies comprenaient l'âge, le sexe, le mécanisme du traumatisme, le type de fracture (blow-out pur ou impur, disjonction orbito-malaire, orbito-maxillaire, orbito-maxillomalaire), ainsi que les symptômes initiaux tels que la diplopie, l'énophtalmie, la limitation de la motricité oculaire et la névralgie infra-orbitaire. Le traitement initial a été classé selon les techniques utilisées : désincarcération simple,

réduction orthopédique (crochet de Ginestet), reconstruction par plaque en titane ou greffe osseuse/cartilagineuse, ou combinaisons de ces approches. Le protocole de suivi comprenait un examen clinique maxillo-facial et ophtalmologique régulier, ainsi qu'un contrôle scanographique à trois mois postopératoires. Les reprises chirurgicales au stade de séquelles persistantes chez ces patients, lorsqu'elles étaient nécessaires, ont été analysées en fonction de leur indication, du type de technique utilisée et de l'évolution fonctionnelle ou morphologique observée. (Figure 03).

Figure 03 : cas clinique : A – Patient âgé de 24 ans, avec antécédents d'accident sportif, présentant une fracture de l'orbite de type blow-out pur, initialement traitée par désincarcération et reconstruction du plancher orbitaire à l'aide d'une greffe conchale. **B –** Le patient consulte de nouveaux 45 jours plus tard pour persistance d'une diplopie binoculaire. Conduite à tenir : reprise chirurgicale avec désincarcération secondaire et reconstruction du plancher orbitaire par une plaque grillagée. Suites opératoires simples.

3. Résultats

L'étude a inclus un total de 238 patients présentant une fracture orbitaire d'origine traumatique. La population était majoritairement masculine, avec 147 hommes (61,76 %) et 91 femmes (38,24 %). Les principales étiologies retrouvées étaient : Accidents de la voie publique : 42 %, Traumatismes sportifs : 24 % et Accidents de travail : 16 %. Ces données confirment la prédominance des traumatismes à haute cinétique dans la genèse des fractures orbitaires, en particulier chez des sujets jeunes et actifs.

L'analyse des données (tableau 01) révèle une prédominance des fractures blow-out pures (26,89 %), suivies des disjonctions

orbito-malaires (26,05 %) et des blow-out impures (23,53 %).

Figure 03 : Pathologie traumatique de l'orbite osseuses.

Les fractures orbito-maxillo-malaires (20,16 %) et orbito-maxillaires (3,36 %) sont moins fréquentes mais correspondent aux lésions les plus complexes, touchant plusieurs parois orbitales et le massif médiofacial.

Nombre de patients	Pourcentage (%)	Type de fracture
26,89		
26,05		Blow-out pur
23,53		Disjonction orbitomalaire
20,16		Blow-out impur
3,36		Orbito-maxillo-malaire
		Orbito-maxillaire

Tableau 01 : Types de fracture orbitaire.

La réduction orthopédique selon Ginestet a été la technique la plus employée selon les résultats (tableau 02), dans 55,46 % des cas. Elle a été privilégiée dans les fractures peu déplacées. Les désincarcérations simples (16,81 %) ont été pratiquées en contexte urgent, tandis que les techniques reconstructives associant plaque titane (14,29 %) ou greffe (5,88 %) ont été réservées aux fractures complexes.

Figure 02 : Répartition des séquelles après fracture orbitaire. Le taux de réintervention varie considérablement en fonction de la complexité de la pathologie. Il atteint 40,71 % pour les fractures orbito-maxillo-malaires, contre 18,75 % pour les fractures blow-out pures. Chez les patients nécessitant une reprise, plusieurs techniques ont été utilisées (figure 03).

Figure 03 : Répartition des techniques de reprise chirurgicale.

Après reprise chirurgicale, 61,22 % des patients ont présenté une amélioration fonctionnelle et/ou esthétique significative (correction de diplopie,

Traitement initial	Pourcentage (%)
Réduction orthopédique (Ginestet)	55,46
Désincarcération seule	16,81
Désincarcération + plaque titane	14,29
Désincarcération + greffe	5,88
Autres combinaisons	7,56

Tableau 02 : type de traitement chirurgical initial.

Des séquelles postopératoires ont été recensées chez 49 patients (20,59 %), avec une prédominance de la diplopie (10,08 %). La névralgie V2 (5,46 %), l'énophtalmie (2,94 %) et la limitation buccale (2,10 %) ont également été observées. (Figure 02)

Répartition des fractures (%)

Fi

Selon répa
taux
des t
réint
com
repi
fréqu
blow
8

soulagement de névralgies, restauration du volume orbitaire). En revanche, 38,78 % ont conservé des séquelles, souvent liées à la gravité initiale ou à un délai de reprise chirurgical long.

orbito-malaires (26 %), présentent des taux de réintervention modérés (19 à 24 %), traduisant un meilleur pronostic. En revanche, les fractures complexes, orbito-maxillo-malaires (20 %) et orbitomaxillaires (3 %), bien que moins fréquentes, nécessitent plus souvent une reprise (38 à 41 %). Ces données confirment que la sévérité initiale est un facteur prédictif majeur de complications, justifiant une prise en charge précoce et rigoureuse, notamment dans les formes étendues.

4. Discussion

Les fractures orbitaires représentent une entité fréquente des traumatismes faciaux, avec des implications fonctionnelles et esthétiques majeures [1,3]. L'orbite, structure anatomique complexe formée de sept os et abritant le globe oculaire ainsi que les muscles oculomoteurs, les nerfs et les vaisseaux orbitaires, est particulièrement vulnérable aux traumatismes directs [2]. Notre série de 238 cas met en évidence une prévalence des fractures blowout, en particulier les formes pures (26,89 %), ce qui est en accord avec la littérature internationale [4,5]. Les fractures blow-out pures, localisées au plancher ou à la paroi médiale de l'orbite, résultent d'un mécanisme de décompression brutale intraorbitaire (théorie hydraulique), souvent secondaire à un traumatisme contus direct [6]. Les disjonctions orbito-malaires, qui représentent 26,05 % de notre série, témoignent quant à elles d'un impact à plus haute énergie, engageant l'articulation zygomatomaxillaire. Les fractures complexes (orbito-maxillomalaires et orbito-maxillaires) traduisent une dissociation plus étendue du massif médiofacial, ce qui rejoint les données de Strong et Kellman, qui insistent sur la corrélation entre la cinétique du traumatisme et la gravité de l'atteinte orbitaire [7,8]. La réduction orthopédique selon Ginestet, utilisée dans plus de la moitié des cas (55,46 %), demeure une approche fiable pour les fractures peu déplacées ou partiellement refoulées, comme le soutiennent les recommandations de la Société Française de Stomatologie et Chirurgie Maxillofaciale (SFSCMFCO) [9]. En revanche, les fractures avec hernie graisseuse, incarceration musculaire ou perte de soutien nécessitent souvent une désincarcération associée à une reconstruction par plaque titane ou greffe, comme le confirment les

études de Kontio et Yamashita [10,11]. L'utilisation d'implants titane grillagés préformés, comme dans notre série, permet une restitution anatomique satisfaisante du volume orbitaire avec un taux de succès supérieur à 70 % [12].

Malgré une prise en charge adaptée, les séquelles post-opératoires restent fréquentes (20,59 % dans notre série), dominées par la diplopie (10,08 %), la névralgie infra-orbitaire (5,46 %) et l'énophtalmie (2,94 %). Ces complications sont bien documentées dans la littérature, notamment par Burnstine et al, qui rapportent jusqu'à 15 % de diplopie persistante après chirurgie [13,14]. L'énophtalmie, souvent sous-estimée, peut avoir un impact esthétique important et être révélatrice d'une reconstruction insuffisante du volume orbitaire. La névralgie V2, rarement évaluée dans les études, a été objectivée chez 13 patients dans notre série, avec un soulagement partiel après décompression ciblée du canal infra-orbitaire [15]. L'un des résultats les plus marquants de notre étude concerne le taux de réintervention, qui atteint 40,71 % pour les fractures orbito-maxillo-malaires, contre seulement 18,75 % pour les fractures blow-out pures. Ce gradient est parallèle à la complexité morphologique des fractures. Comme le montrent les travaux de Manson et al [06], les fractures multi-pariétales sont les plus à risque d'erreurs de reconstruction, de défaut de projection orbitaire, et de fibrose musculaire secondaire [16]. Notre expérience confirme que les formes complexes nécessitent une évaluation tridimensionnelle préopératoire et parfois une navigation peropératoire pour réduire le taux de reprise [17].

L'évolution après réintervention a été favorable dans 61,22 % des cas, avec une amélioration de la diplopie, des douleurs neuropathiques et du contour orbitaire. Toutefois, les séquelles persistantes dans 38,78 % des cas rappellent les limites des reconstructions secondaires, souvent réalisées après un délai, dans un contexte de fibrose cicatricielle [18]. Cela rejoint les recommandations de l'AO Foundation [08], qui préconise une reconstruction primaire, dans les 7 à 10 jours suivant le traumatisme, pour éviter les complications tardives [19].

L'analyse croisée entre la fréquence des fractures et le taux de reprise chirurgicale (Figure 4) met en évidence une corrélation forte entre la complexité de la fracture et le risque de séquelle. Si les fractures fréquentes comme les blow-out pures ont un pronostic globalement favorable, les formes

complexes, bien que plus rares, concentrent la majorité des reprises et des échecs fonctionnels. Cette observation plaide en faveur d'une stratification des patients selon le risque de complication, et d'une centralisation des cas complexes vers des équipes expérimentées [20].

5. Conclusion

Notre étude confirme que la gravité initiale des lésions orbitaires est le principal facteur prédictif de complications et de reprise chirurgicale. Une prise en charge précoce, une reconstruction anatomique fidèle et une évaluation postopératoire prolongée sont les piliers d'une stratégie efficace [17,18] Les résultats obtenus renforcent les recommandations actuelles en matière de chirurgie orbitaire, tout en soulignant l'intérêt d'un suivi fonctionnel à moyen terme [19,20].

6. Références bibliographiques

1. Smith B, Regan WF. Blow-out fracture of the orbit. *Am J Ophthalmol.* 1957;44(6):733–739.
2. Converse JM, Smith B. Orbital blow-out fractures: a ten-year survey. *Plast Reconstr Surg.* 1967;39(1):20-36.
3. Burnstine MA. Clinical recommendations for repair of orbital facial fractures. *Curr Opin Ophthalmol.* 2003;14(5):236–240.
4. Kontio R, Lindqvist C, Laine P, Suuronen R. Management of orbital fractures with titanium mesh. *J Oral Maxillofac Surg.* 2001;59(12):1390–1395.
5. Egbert JE, May K, Kersten RC, Kulwin DR. Pediatric orbital floor fracture: direct orbital floor reconstruction and retrospective analysis of 26 cases. *Ophthalmology.* 2000;107(12):2288–2294.
6. Manson PN, et al. Subunit principles in midface reconstruction. *Plast Reconstr Surg.* 1999;103(4):1287–1306.
7. Ellis E, Tan Y. Assessment of internal orbital reconstructions for pure blowout fractures. *J Oral Maxillofac Surg.* 2003;61(3):282–293.
8. AO Foundation. AO Surgery Reference: Orbital fractures. <https://www.aofoundation.org>
9. Gruss JS, Mackinnon SE. Complex craniofacial injuries. *Clin Plast Surg.* 1989;16(1):127–140.
10. Strong EB, Kellman RM. Orbital fractures: pathophysiology and surgical repair. *Facial Plast Surg Clin North Am.* 2000;8(1):123-134.
11. Yamashita K, Sugamata A, Shigemura Y. Reconstruction of orbital fractures using preshaped titanium mesh. *J Craniofac Surg.* 2009;20(5):1447–1451.
12. Bell RB, Markiewicz MR. Retrospective analysis of primary and secondary reconstruction of orbital fractures using titanium mesh. *J Oral Maxillofac Surg.* 2009;67(6):1211–1223.
13. Kim Y, Lee JH, Kim YD, Choi HG. Comparison of Medpor and titanium mesh for orbital floor reconstruction. *J Craniofac Surg.* 2010;21(4):1218–1222.
14. Bartoli D, et al. Retrospective evaluation of 48 surgically treated orbital floor fractures. *J Craniomaxillofac Surg.* 2004;32(4):251–254.
15. Patel BC, Patipa M. Orbital fractures: management and complications. *Facial Plast Surg Clin North Am.* 2017;25(4):533–544.
16. Piombino P, et al. Treatment algorithm for posttraumatic orbital deformities. *J Craniomaxillofac Surg.* 2015;43(7):1026–1032.
17. Czerwinski M, Martin M, Lee C, et al. The use of endoscopy in orbital fracture repair. *Plast Reconstr Surg.* 2008;122(3):1063–1071.
18. Gunarajah DR, Samman N. Biomaterials for orbital reconstruction: a review. *Craniomaxillofac Trauma Reconstr.* 2013;6(1):9–15.
19. Metzger MC, Schön R, Rafii A, et al. Anatomical 3D pre-bent orbital implants using rapid prototyping technology. *J Craniomaxillofac Surg.* 2006;34(Suppl 1):S30– S37.
20. Wüster J, Kovacs A, Misir A, et al. Computerassisted planning and surgical navigation in orbital reconstruction. *J Craniomaxillofac Surg.* 2017;45(8):1291–1296